

FORTEPIANO CHALISHNI O`QITISHDA TALABALARDA NOTANI VARAQDAN O`QISH KO`NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI

Dilnur Shuhratdjon qizi Karimova

O`zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027142>

Annotatsiya: Mazkur maqolada barcha musiqa yo`nalishida tahsil olayotgan talabalarga fortepiano o`qitish darslarida notani varaqdan o`qish mahoratini shakllantirishning ilmiy asoslari va usullari to`g`risida fikr yuritilgan hamda kerakli maslahatlar berilgan.

Kalit so`zlar: fortepiano, nota, interval, tonallik, applikator, ritm, temp, eshitish qobiliyati.

Fortepiano hozirda mashhur va kerakli asboblardan biri bo`lib, u boshqa yo`nalishlarda tahsil oluvchi talabalar uchun ham juda muhim hisoblanadi. Shu bois, fortepiano darsi barcha musiqiy yo`nalishdagi talabalar uchun majburiy fan sifatida o`qitiladi.

Ma`lumki, fortepiano darsida talabalarga ushbu asbob haqida ma`lumot va unda chalish uchun elementar qonun-qoidalar: notalar nomlanishi, ularning klaviaturada joylashuvi, intervallar, alteratsiya belgilari, ritm, metr, applikator, dinamika, shtrixlar, templar haqida tushuncha beriladi, asarni to`g`ri tahlil qilish, frazalarni bir-biriga bog`lash, asarni kuychanlik va emotsional jihatdan to`g`ri ijro etish o`rgatiladi.

Fortepianoda o`quv jarayonining yana bir kichik, ammo o`ta muhim bo`lgan qismi borki, bu nota o`qish mahoratidir. Fortepianoda qanday notalar borligini va ularni qanday o`qishni bilish har qanday musiqachi uchun muhim mahoratdir.

Musiqada ko`z bilan nota o`qish deganda hech qanday oldindan bilim va tayyorgarliksiz musiqa asarini real vaqt rejimida o`qish va ijro etish qobiliyati tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, bu nota yozuvini o`qish va uni joyida tovushga aylantirishni o`z ichiga oladi.

Nota musiqasi, ehtimol, musiqa tarixidagi eng muhim ixtirodir. Bu bizga dunyoning istalgan nuqtasida bir-birimiz bilan muloqot qilish imkonini beradi va oldingi davrlarda ijod qilgan buyuk kompozitorlarning musiqalari bilan tanishish imkonini beradi. Nota o`qishni o`rganish orqali biz o`zimizni har qanday tarixiy davrga olib borishimiz mumkin, shuningdek, yozgan musiqamiz vaqt sinovidan o`tishiga ishonch hosil qilishimiz mumkin.

Notani varaqdan o`qish jarayoni bir nechta asosiy elementlarni o`z ichiga oladi, jumladan, nota yozuvlarini o`qish, ritm va temp kabi musiqiy tushunchalarni tushunish va bu elementlarni asbobda tovushga aylantirish qobiliyati. Bu tezkor fikrlashni, yaxshi reflekslarni va musiqa nazariyasi va texnikasini yaxshi tushunishni talab qiladi.

Talabalarda nota o`qish qobiliyatini shakllantirish yangi asarni tezroq o`rganish va ijro etish qobiliyatini sezilarli darajada oshirishga, shuningdek, asarning umumiy tuzilishi va shaklini tushunishga va umuman, ijro etilayotgan musiqani chuqurroq anglashga yordam beradi.

Notani varaqdan o`qish qobiliyatini talabalarda rivojlantirib biz fortepiano o`qitish jarayonida bir qancha jabhalarda o`qishni kuzatishimiz mumkin:

Samarali o`rganish: Notani tez o`qish talabalarga yangi asarni tezroq va samaraliroq o`rganish imkonini beradi, chunki ular birinchi marta ko`rib turgan musiqani o`qish va ijro etish imkoniyatiga ega bo`ladilar. Bu, ayniqsa, imtixonlarga tayyorgarlik ko`rayotganda foydalidir, chunki ular ijro muddatini bajarish uchun tez-tez yangi asarlarni o`rganishlari kerak;

Umumiy ijro mahoratini oshirish: Notani varaqdan o`qish talabalarga musiqani tushunish va qadrlashni chuqurlashtirishga yordam beradi, chunki bu ularning nota yozuvlari va nazariyasi

bilan muntazam shug'ullanishni talab qiladi. Bu talabning umumiy ijro mahoratini rivojlantirishga yordam beradi va uni yanada rivojlangan va ko'p qirrali ijrochiga aylantirishi mumkin;

Ishonchni shakllantirish: Notani varaqdan yaxshi o'qiy olish talabning ijro etish qobiliyatiga va umumiy musiqiy bilimiga ishonchini oshirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, sahnada ijro qiladigan talabalar uchun foydali bo'lishi mumkin, chunki bu ularga yangi va notanish asarlarni osonroq va ishonchli tarzda o'rganish imkonini beradi.

Professional imkoniyatlarni kengaytirish: Musiqa sohasida professional bo'lishga intilayotgan talabalar uchun notani varaqdan o'qish muhim mahoratdir. Ko'pgina professional talabalar orkestr tarkibida yoki boshqa ansambllarda muntazam ravishda yangi notani tez o'qishga duch keladilar.

Ushbu maqolada biz fortepianoda nota o'qishnini o'rganish va rivojlantirishga yoram beradigan ba'zi usullarni ko'rib chiqamiz.

1. Intervallar o'rganish va ijro etish orqali nota o'qishni o'rganish.

Klaviaturada bir notadan turli intervallarga o'tishni o'rganish orqali bir vaqtning o'zida 3 yoki 4 ta notadan iborat kombinatsiyalarni ijro qilish mumkin va shu bilan kichik musiqiy "so'zlar" yoki iboralarni hosil qilishimiz mumkin.

2. O'lchovli o'rganish.

Endigina nota o'qishni o'rganayotgan talabalar uchun o'lchovli o'rganish kontseptsiyasi ularning amaliyotini yaxshilashga yoram beradi, ritmni to'g'ri his qila olish notani tez o'qishni osonlashtiradi.

3. Klaviatura geografiyasi.

Klaviatura geografiyasi deganda klaviaturadagi notalar ketma-ketligini va tartibini bilishni tushunamiz. Notalar ketma-ketligini va ularni klaviaturada joylashuvini bilish talabalarga klaviaturaga qaramay turib o'qilayotgan notani topib ijro qilishga yordam beradi. Bu esa yangi asarni o'rganish jarayonini sezilarli tezlashtiradi. Bu usuldan asosiy maqsad – o'qilayotgan asar notalarini fortepianoda pastga qaramasdan topishga intilish.

4. Kalit hissi.

Talaba qaysi kalitda va tonallikda ekanligini bilishi notalarni oson eslab qolishning eng muhim usullaridan biridir. Bu usuldan foydalanganda barcha notalarni tez eslab qolish shart bo'lmaydi, balki, asarda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan notalarni bashorat qilish uchun asosiy bilimlarga asoslaniladi. Masalan, G majordagi asar G-da tugashi ehtimoli yuqori. G-majorda oson fortepiano asarlari ijro etilganda, yakuniy nota odatda G bo'ladi. Tonalliklar va kalit belgilarini yaxshi bilish to'g'ri notalarni oldindan ko'ra olish va ijro etishni osonlashtiradi, bu esa talabalarga asarlarni tez fursatda oson o'rganishga zamin yaratadi.

5. Quloqlarni notalarni tan olishga o'rgatish.

Eshitish qobiliyatini mashq qilish talabalarning rivojlanishi uchun muhim mahoratdir. Har bir notaning qanday eshutilishini farqlay olish notani varaqdan o'qish amaliyotida juda muhim o'rin egallaydi.

6. Applikatura joylashuvini o'rganish.

Barmoqlar joylashuviga nafaqat notani varaqdan o'qish, balki, umuman fortepiano ijro amaliyotida alohida e'tibor berish lozim. Ijro vaqtida barmoqlar to'g'ri joylashganligi kuyning bir tekis, ravon chalinishiga va tasodifiy xatolar va to'xtab qolishlarning oldi olinishiga yordam beradi.

7. Mnemonik usullardan foydalanish.

Notani varaqdan o`qishda eslab qolish qobiliyati qo`l keladi, mnemonika usullaridan foydalangan holda eslab qolish qobiliyatini rivojlantirish talabaga o`rganilayotgan bilim va ko`nikmalarni eslab qolishga va ularga amal qilishga, xususan, asarlarni tez yodlab olishga yordam beradi.

Notani varaqdan o`qishni o`rganishda oldini olish kerak bo`lgan keng tarqalgan xatolar:

- Tarang barmoqlar bilan ijro etish - tarang, tekis barmoqlar bilan chalish ijro etish texnikasini sekinlashtiradi hamda qo`llar tez charchab qoladi. Talaba ijro etish vaqtida qo`l va yelkarni siqmasdan bo`sh qo`yilganiga e`tibor qaratish lozim.

- Juda tez chalish – aksariyat talabalar asarni tez o`rganib olishni va o`zlari xohlagandek ijro etishni istaydilar, ammo asarni dastlab sekin ijro etish qo`l mushaklari xotirasiga o`rnashishiga va asarning to`g`ri o`rganilishiga asos bo`ladi, aks holda doimiy xatolar yuzaga keladi.

- Barmoqlarni haddan tashqari bosim bilan ijro etish - notalarni bosish kuchi barmoqlardan emas, yelka va qo`llardan kelishiga e`tibor qaratish lozim. Aks holda, talaba qo`llarni charchatib qo`yadi va kattaroq asarlarni ijro eta olmaydi.

- Doimiy ravishda mashq qilmaslik - Tez-tez mashq qilish samaradorlikni oshirish uchun juda muhimdir. Talaba bir haftada bir soat mashq qilganidan ko`ra har kuni 10 daqiqa mashq qilishi ko`proq samara beradi.

- Bir xil qiyinlik darajasida qolish – bir asarni o`zlashtirgandan so`ng undan qiyinroq bo`lgan asarni o`rganishga o`tish lozim. Doimiy bir asarni takrorlayverish talabaning o`z ustida ishlamasligi va dars samaradorligining pastligidan darak beradi.

- Juda qiyin bo`lgan qismlarni o`rganish – talaba qobiliyati doirasidagi asarni tanlashda ehtiyot bo`lish kerak. Talabaning qobiliyati va ijro eta olish mahoratidan qiyinroq bo`lgan asarni berish uning fortepiano ijro etish xohishining so`nashiga olib kelishi mumkin.

Notani varaqdan o`qishni o`rganish aslida murakkab emas. Bu qobiliyatni tezroq rivojlantirish uchun har kunlik davomiy mashqlar yordam beradi.

References:

1. Верхолаз Р.А. Вопросы методики чтения нот с листа. –М. «Академия педагогических наук», 1967
2. Шендерович Е.М. О преодолении пианистических трудностей в клавирах. –М. «Музыка», 1987
3. Брянская Ф.Д. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста. –М. «Классика-XXI», 2005
4. Курнавина О.А., Румянцев А.Г. Чтение с листа. Пособие для юного пианиста. –С.П. «Композитор», 2007
5. Камаева Т., Камаев А. Чтение с листа на уроках фортепиано. –М. «Классика -XXI», 2007